

புறநானூற்றில் தாயின் வீர உணர்வுகள்

கவுசனி .ப

பதிவு எண்: 21213094022015, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
முஸ்லிம் கலைக் கல்லூரி, திருவிதாங்கோடு
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி

முனைவர் தே. பெனினா

உதவிப் பேராசிரியர், முஸ்லிம் கலைக் கல்லூரி
திருவிதாங்கோடு, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்
திருநெல்வேலி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233318)

[zenodo.8233318](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233318)

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சங்க இலக்கியங்கள் பண்டைத் தமிழரின் வாழ்வை சிறப்புற வெளிப்படுத்தும் பெட்டகங்களாகத் திகழ்கின்றன. சங்க மக்கள் அன்பு, அறிவு, கொடை, வீரம் என அனைத்துப் பண்புகளிலும் சிறந்து விளங்கினர். ஆண்கள் மட்டுமல்லாமல் பெண்களும் வீரம் மிகுந்தவர்களாகக் காணப்பட்டனர். தனது பிள்ளைகளுக்கு தாய்ப்பாலுடன் வீரத்தையும் ஊட்டி வளர்த்தனர். தனது மகனைப் போருக்கு அனுப்பி மகன் வீரமணம் அடைந்தான் எனக் கேள்விப்படும் தருணத்தில் அவனைப் பெற்றெடுத்த தருணத்தை விடவும் உவகைத்தனர். அத்தகைய தாய்களின் வீர உணர்வுகளைப் புறநானூறு வழி ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

முன்னுரை

பண்டைத் தமிழரின் இலக்கியங்கள் காதலையும், வீரத்தையும் முன்மொழிவன. தமிழரின் வீர வாழ்க்கை சங்கப் புலவர்களால் பல்வேறு விதமாக புனைந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் இலக்கியங்களில் புறநானூற்றுப் பாடல்கள் பல வீரர்களின் தனித்த அடையாளத்தைப் பறை சாற்றுவதுடன் வீரர்களின் தாய்மார்கள் வீரர்களின் வீரத்தை மிஞ்சும் அளவிற்குச் செயலாற்றியமையையும் பதிவு செய்துள்ளன. இயல்பு நிலையிலும் மீவியல்பு நிலையிலும் புறநானூற்றில் காணலாகும் வீரத்தாய்களை இனம் காண்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

வீரத்தாய்

ஆடவர் என்று பெயர் படைத்தார் எல்லாம் ஆண்மையுடையவராய் இருத்தல் வேண்டும் என்பது பண்டைத் தமிழர் கருத்து. “பிள்ளையைப் பெற்றுவளர்ப்பது தாயின்கடமை. சீலனாக்குதல் தந்தைக்குக்கடமை. வாளெடுத்து வீசி வலிய யானையைக் கொன்று வருதல் அப்பிள்ளையின் கடமை” என்று பாடியுள்ளார் பொன்முடியார். மேலும் தமிழ்நாட்டில் பெண்களும் மனத் திண்மையுடையவராய் விளங்கினார்கள்.

தம் மக்கள் வீரப்புகழ் பெறல் வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். போர்க்களத்தில் உயிர் கொடுத்துப் புகழ் கொண்டமைந்தர் செயல் கண்டு அவரைப் பெற்ற போதிலும் பெரு மகிழ்வுற்ற வீரத்தாயர் பலர் தமிழ்நாட்டில் இருந்தனர் என்பதனை புறநானூற்றுப் பாடல் வழி அறியலாம்.

“நரம்புஎழுந்து உலறிய நிரம்பா மென்தோள்,
.....

செங்களம் தழுவுவோள், சிதைந்தது வேறாகிய
படுமகன் கிடக்கை காணாஉ, ஈன்ற ஞான்றினும்
பெரிதுஉவந் தனளே!”

(புறம். 278)

வயது முதிர்ந்த ஒரு தாயின் மகன் போர் புரியச் சென்றான். அவன் போரில் வெற்றி பெற்று வருவான் என எண்ணிக் காத்திருந்தாள் தாய். ஒரு நாள் அவளிடம் சிலர் உன் மகன் பகைவருக்குப் புறங்கொடுத்து ஓடினான் என்று சொல்லக் கேட்ட அத்தாய் கோபமுற்று எழுந்து ஓர் அரிவாளை எடுத்துக் கொண்டு போர்க்களத்தை நோக்கிப் புறப்பட்டாள். உண்மையாக என் மகன் புறங்காட்டி ஓடியது உண்மையாயின் அவனுக்குப் பாலுட்டிய மார்ப்பை இவ்வாளால் அறுத்திடுவேன் என்று கூறினாள். போர்க்களத்திலே பிணங்களோடு தலைவேறு, உடல் வேறாய்க் கிடந்த தன் மைந்தனைக் கண்டாள். அவனைச் சேர்த்தெடுத்து அணைத்து ஆனந்தம் கொண்டாள். மகனைப் பெற்றபோது அடைந்த இன்பத்திலும் அவன் விழுப்புண் பட்டுக் கிடந்ததைப் பார்த்தவுடன் பேரானந்தம் கொண்டாள் என்பதை இதன் மூலம் அறியலாம்.

தாயின் இன்பம்

மகன் இறந்தான் என்பதைப் பற்றி கவலைக் கொள்ளாது எப்படி இறந்தான்? என்ற வினாவிற்கு பதிலைத் தேடும் வீர உணர்வுடைய தாயின் புலம்பலை,

“வால்நரைக் கூந்தல் முதியோள் சிறுவன்
களிறு எறிந்து பட்டனன்”

என்னும் உவகை

ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர்
நோன்கழை துயல் வரும் வெதிரத்து
வான் பெயத் தூங்கிய சிதரினும் பலவே”

(புறம். 277)

என்ற புறநானூற்றுப் பாடல் நெடுங்காலம் பிள்ளையில்லா மாது ஒருத்தி முதுமைப் பருவத்தில் ஒரு புதல்வனைப் பெற்றாள். மலடி பெற்ற மகன் என்று ஊரார் மறைவாகப் பேசினார். அவன் காளைப் பருவம் எய்திய போது நாட்டில் ஒரு போர் மூள போர்க்களம் செல்ல ஆசைப்பட்டுத் தன் தாயிடம் ஆசி பெற்றுச் சென்றான். போர்க்களத்தில் ஒரு யானையோடு போர் செய்து, இறுதியில் யானையைக் கொன்று தானும் இறந்தான். இச்செய்தியைக் கேட்ட தாய் பிறவியின் பயனைப் பெற்றது போல் பேரின்பம் கொண்டாள். இதனை,

“ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்”

(குறள். 69)

என்னும் திருக்குறள் அடிகளும் எடுத்தியம்புகின்றன. ஒரு தாய் தன் மகன் இறந்தாலும் கூட அவன் சான்றோனாகவும், வீரனாகவும் தான் இறக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாள். மகன் போர்க்களத்தில் விழுப்புண் பட்டு வீர மரணம் அடைந்தான் என்பதை அறியும் தருவாயில் அவனைப் பெற்ற போது அடைந்த மகிழ்ச்சியை விடப் பெரிது உவந்தாள். சங்க வீரத்தாயின் இத்தகைய வீர உணர்வினைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது புறநானூறு.

வீரத்தாயின் துணிவு

சிறறில் நல்தூண் பற்றி, ‘நின்மகன்
யாண்டு உளனோ’ என வினவுதி, என்மகன்;
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன்; ஓரும்
புலிசேர்ந்து போகிய கல்அளை போல,
ஈன்ற வயிறோ இதுவே; தோற்றுவன்
மாதோ, போர்க்களத் தானே!”

(புறம். 86)

என்ற காவற்பெண்டு பாடல், சிறிய வீட்டில் உள்ள நல்ல தூணைப் பற்றிய வண்ணம் உன் மகன் எங்கு உள்ளான் என்று ஒரு

பெண் வினவ 'என் மகன் எங்கிருந்தாலும் நான் அறியேன். புலி இருந்து பின் பெயர்ந்து சென்ற கற்குகை போல அவனைப் பெற்ற வயிறு இதுவாகும். அவன் போர்க்களத்தில் இருப்பான். அவனைக் காண்பதற்கு அங்கு செல்' என்று தன் மகனின் மீது நம்பிக்கை வைத்து ஒரு தாய் கூறுவதாக அமைகின்றது. இப்பாடலில் தாய் தன் வயிற்றை புலி கிடந்த குகை என்று கூறுவது வீரத்தின் அடையாளத்தைப் புலப்படுத்தும் சிறந்த உவமை எனலாம்.

**“கெடுக சிந்தை; கடிது இவள் துணிவே;
மூதில் மகளி ராதல் தகுமே;**

.....
**இன்றும், செருப்பறை கேட்டு, விருப்புற்று,
மயங்கி, வேல்கைக் கொடுத்து, வெளிது
விரித்து உட, பாறுமயிர்க் குடுமி எண்ணெய்
நீவி, ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள்,
செருமுகம் நோக்கிச் செல்க' என விடுமே!”**
(புறம்.279)

என்ற வாகைத்திணை பாடல் மறக்குடியில் பிறந்த ஒரு பெண்ணின் தந்தை முதல் நாள் நடந்த போரில் யானையைக் கொன்று தானும் இறந்தார். நேற்று நடந்த போரில் இவள் கணவன் இறந்தார். இன்று போர்ப்பறை ஒலிப்பதைக் கேட்டு விருப்பம் கொண்டு இரு நாளிலும் போர் புரிந்து இறக்கப்பட்ட தந்தையையும் தலைவனையும் நினைத்து அவள் தயங்காமல் வீட்டுக்கு ஒரு வீரன் போர்க்களம் போக வேண்டும் என்பதால் தன் சிறிய மகனை அன்போடு அழைத்து வெண்மையான ஆடையை உடுத்தித் தலையைச் சீவி முடித்து, வேலை எடுத்துக் கையிலே கொடுத்து போர்க்களத்தை நோக்கி அனுப்பி வைத்தாள். எனவே அன்றைய காலத்தில் ஒரு தாய் என்பவள் தன் மைந்தனின் தாய் என்பதை விட வீரத்தாய் என்பதிலேயே மகிழ்ச்சி பெற்றுள்ளாள் என்பதை அறியலாம்.

வயிற்றை அறுத்த வீரத்தாய்

ஒரு மகன் போர்க்களம் சென்றான். அவன் பகைவர் பலரை வென்றான். அதோடு அல்லன்

ஒரு யானையின் மீதும் வேர்ப்படையை வீசினான். அந்த யானை விழுந்து படாமல் வேலோடு ஓடிவிட்டது. அப்போது வெறும் கையனாய் திரும்பினான். மைந்தன் வீடு வந்து சேர்ந்தான். போர்க்களத்தில் நிகழ்ந்தது அறிந்த அவன் தாய் மிக வருந்தி இதுவரை யானையைப் போக விட்டு புறங்காட்டி திரும்பியவன் என் குடியில் எவரும் இல்லை. என்றும் இல்லாத வசை இன்று வந்துவிட்டதே என்பதை,

**எம்இல் செய்யாப் பெரும்பழி செய்ய எல்லாக்
காளையை ஈன்ற வயிறே**

(புறத்திரட்டு.1460)

என்று மனம் நொந்து உரைத்து இவனைப் பெற்ற பாழும் வயிற்றைப் பீறியெறிவேன் என்று உரைக்கின்றது. ஒரு தாய்க்கு தன்மகன் வீரனாக இருக்க வேண்டும் என்பதே பெருவிருப்பம். அவன் கோழையானவன் என்று தெரிந்தவுடன் தான் சுமந்த வயிற்றைக் கூட அறுத்திடுவேன் என்று துணிந்து கூறுவது பண்டைத் தாயின் வீர உணர்வை முன்வைக்கின்றது.

களிறெறிந்த காளை

நால்வகைப் படையும் சுற்றி நின்று போர் புரியும் போர்க்களத்தில் ஆண் யானைகளை அடித்து வீழ்த்துத் வீரத்துள் வீரமாக மதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை,

**கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய்வேல் பறியா நகும்**

(குறள்.774)

என்கிறார் திருவள்ளுவர். ஒரு வீரன் போர்க்களத்தில் பெரிய யானையின் மீது தன் வேலை விட்டெறிய அது அடிபட்டு விழுந்தது. அப்பொழுது மற்றொரு யானை அவனைத் தாக்க வந்தது. இன்னொரு வேல் கிடைத்தால் இந்த யானையையும் கொன்றிடலாம் என்று அங்குமிங்கும் பார்த்தான். அந்நிலையில் அவன் மார்பில் தைத்திருந்த வேல் ஒன்றைக் கண்டான். அது வரையும் போர்வெறியில் தன் மேனியில் பாய்ந்திருந்த வேலையும் அறியாதிருந்த அவ்வீரன், அதை ஆர்வத்தோடு பறித்து இழுத்தான்.

வேழத்தைக் கொல்ல ஒரு வேல் கிடைத்ததே என்று மகிழ்ந்தான். ஒரு வீரன் சாகும் தருவாயில் கூடப் போரிட வேண்டும் என்ற மன உறுதியுடன் செயலாற்றியதை புறநானூறு கூறுகிறது.

தாயின் உள்ளம்

**வேம்புசினை ஓடிப்பவும், காஞ்சி பாடவும்,
நெய்யுடைக் கையர் ஐயவி புகைப்பவும்,
எல்லா மனையும் கல்லென் றவ்வே;
வேந்துஉடன்று எறிவான் கொல்லோ -
நெடிதுவந் தன்றால் நெடுந்தகை தேரே?**

(புறம்.296)

போர்க்களத்தில் இருந்து தன் மகன் காலம் தாழ்த்தி வந்தமைக்கான காரணத்தை எண்ணிப் பார்ப்பதாக இப்பாடல் அமைகிறது.

கடல்கிளர்ந் தன்ன கட்டுர் நாப்பண்,

.....

**இடைப்படை அழுவத்துச் சிதைந்து வேறாகிய,
சிறப்புடை யாளன் மாண்பு கண்டருளி,
வாடுமுலை ஊறிச் சுரந்தன -**

ஓடாப்புட்கை விடலை தாய்க்கே

(புறம்.295)

என்ற பாடல் கடலின் ஆரவாரம் போன்றது பாசறை. அப்பாசறையில் போர்க்களத்திற்குத் தேவையான படைக் கருவிகள் கூர்மையாகத் தீட்டப்பெற்றன. இவ்வாறு கூர்மை செய்யப்பெற்ற வேலை வீரர்கள் பகைவர்பால் திருப்பினர். தலைவன் ஒருவன் மறவர் தொகுதியை முற்படச் செலுத்தித் தானும் அவர்களோடு எழுந்து போருக்குப் புறப்பட்டான். போர்க்களத்தில் பகைவரைத் தாக்க இயலும்போது படைத் திரளின் இடையில் வெட்டுண்டு உடல் சிதைந்து வேறுபட்டான். புறம் காட்டி ஓடாத கொள்கை உடைய சிறப்புக்குரிய தன் மகனின் மறமாண்பு கண்டு அன்பு மேலிட அத்தாயின் வற்றிய முலையில் இருந்து பால் ஊறிச் சுரந்தது. எனவே தன் மகனை நினைத்து அத்தாய்க்குப் பெருமையுடன் கூடிய அன்பு பெருகியது என்று உரைக்கின்றது.

பால்கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின்,

.....

**புகர்நிறம் கொண்ட களிற்று அட்டு ஆனான்,
முன்னாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே,
உன்னிலன் என்னும், புண்ணன்று அம்பு -
மான்உளை அன்ன குடுமித்
தோல்மிசைக் கிடந்த புல்அண லோனே**

(புறம்.310)

சிறுபிள்ளையாக இருந்தபோது கிண்ணத்தில் பாலை ஊற்றிக் கையால் எடுத்து ஊட்டினாலும் குடிக்க மறுத்த மகனை சிறு கோல் கொண்டு அடிப்பதுபோல மிரட்டியே பாலைக் குடிக்கச் செய்தாள் ஒரு தாய். இத்தகைய இளமைக் காலத்தை எண்ணி கவலைப்பட்டு வருந்து கின்றதாய்பின்தன் மனதை நோக்கி மனமே! என் மகன் முன்பொருநாள் பகைவருடன் வீரப்போர் புரிந்து வீழ்ந்த வீரன் பெற்ற வீரன். இவன் துதிக்கையை உடைய யானையை வீழ்த்தியது மட்டுமல்லாமல், தன் மார்பில் அம்பு பாய்ந்தது கூட அறியாத வீரனாகக் கேடயத்தின் மீது விழுந்து கிடந்தான் என் இனிய வீரமகன், என்று ஒரு தாய் தன் கணவனையும் தன் மகனையும் சிறப்பித்துக் கூறுவதாக அமைந்த பாடலும் ஒரு தாயின் வீர மாண்பினைப் பறை சாற்றுவதாக அமைகிறது.

முடிவுரை

சங்ககாலத்தில் பெண்கள் வீரமுடைய பெண்ணாகவும் வீரப்புதல்வர்களைப் பெற்ற வீரத் தாயாகவும் இருந்துள்ளனர். ஆண் குழந்தைகள் வீரத்தின் அடையாளமாக முக்கியமாக கருதப்பட்டதைப் போல அவர்களுக்கான வீரமும் வீர வணக்கமும் முக்கியமானதாக இலக்கியங்கள் பதிவு செய்துள்ளன. பெற்றெடுத்த தாயின் உணர்வுகள் மிகத் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. பெற்றபோது மகிழ்ந்ததை விட வீரன் என்ற சொல் கேட்டபோது மகிழ்வதும், யானையால் வீர மரணம் அடைந்த தம் மகனை கண்டு மனம் கலங்காமல் அச்செயலை தனது பிறவிப் பயன் என்று கூறுவதும் வீரமகனைப் பெற்ற வயிற்றை புலிக்குகை என்று புனைந்துரைப்பதும், தனது சிறிய

மகனையும் போருக்கு அனுப்ப முயன்ற வீரவுணர்வும், புறமுதுகிட்டு ஓடும் மரபு சார்ந்தவன் என் மகன் அல்லன் என்கிற மன உறுதியும் இப்புறநானூற்றுப் பாடல்களின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

துணை நூல்கள்

1. கௌமாரீஸ்வரி எஸ், திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை, சாரதா பதிப்பகம் சென்னை - 14, 2021.
2. சுப்பிரமணியன் ச. வே, அறிஞர், சங்க இலக்கியம், எட்டுத்தொகை, புறநானூறு, மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 2009.
3. ரா.பி. சேதுப்பிள்ளை, தமிழின்பம், சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 2007.
4. தட்சிணாமூர்த்தி அ, தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும், ஐந்திணைப் பதிப்பகம், 2022.